

ISPEC

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences & Humanities

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2717-7262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18068975>

Çalışma Hayatındaki Etik Dışı Davranışların AHP Yöntemi ile Analizi: Konfeksiyon İşletmesi Örneği

Abdullah ÖZEL ¹

¹ Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Etik Değerler (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı, Karabük Sorumlu Yazar Email: abdullahozel@karabuk.edu.tr

Makale Tarihçesi

Geliş: 02.11.2025

Kabul: 25.12.2025

Anahtar Kelimeler

Etik Dışı Davranış,
İş Etiği,
Konfeksiyon İşkolu,
Çok Kriterli Karar
Verme,
AHP Yöntemi

Özet: Bu çalışmanın amacı, konfeksiyon işletmelerinde görülen etik dışı davranışları belirlemek, çalışanları rahatsız etme düzeyine göre ağırlıklandırarak sıralamak, işletmelerin önlem alması gereken öncelikli etik dışı davranışları belirlemek, yöneticilere çözüm önerileri sunmak ve diğer sektörlere de çözüm için yol gösterici olmaktır. Etik dışı davranışlar tüm işletmeler için bir sorun olsa da insan emeğinin ön plana çıkması ve işletme performansına doğrudan etkisi olmasından dolayı konfeksiyon işletmeleri için ayrı bir öneme sahiptir. Çalışma kapsamında öncelikle konfeksiyon çalışanlarına anket uygulanarak etik dışı davranışlar belirlenmiş ve bir ön puanlama ile en çok karşılaşılan ilk 10 etik dışı davranış tespit edilmiştir. Sonraki aşamada tutarlılık analizi içermesi nedeni ile daha güvenilir veri elde edilmesini sağlayan AHP yöntemine veri havuzu oluşturmak için yeni bir anketle ikili karşılaştırma yapılmıştır. Yer, kişi, özellik, davranış gibi kriterlerin ağırlıklarını tespit ederek sıralamasını yapan AHP yönteminin uygulanması sonunda konfeksiyon işletmelerinde en çok rahatsızlık duyulan ilk 5 etik dışı davranışın toplam %80,01 gibi baskın bir ağırlıkla adil olmama, sorumluluk yükü bahanesi ile ücretsiz fazla mesai, görev tanımı dışına çıkma talebi, gerçekçi olmayan performans beklentisi ve çalışanın emeğini sahiplenmek olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda hem öncelikli sorunların çözümüne hem de işletmelerde etik iklimin oluşmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Analysis of Unethical Behaviors in Work Life Using AHP Method: The Example of Ready-Wear Business

Article Info

Received: 02.11.2025

Accepted: 25.12.2025

Keywords

Unethical Behavior,
Business Ethics,
Ready-Wear Industry,
Multi-Criteria
Decision Making,
AHP Method

Abstract: The aim of this study is to determine the unethical behaviors seen in ready-wear businesses, to rank them by weighting according to the level of harassment to employees, to determine the priority unethical behaviors that businesses should take precautions against, to offer solution suggestions to managers, and to guide other sectors for solutions. Although unethical behavior is a problem for all businesses, it has a special importance for ready-wear businesses because it puts human labor at the forefront and has a direct impact on business performance. Within the scope of the study, firstly, unethical behaviors were determined by applying a survey to the ready-wear operators and with a preliminary scoring, the top 10 most frequently encountered unethical behaviors were determined. In the next stage, a pairwise comparison was made with a new survey to create a data pool for the AHP method, which provides more reliable data due to its consistency analysis. As a result of the application of the AHP method, which ranks the criteria such as location, person, feature, and behavior by determining their weights, it was determined that the top 5 unethical behaviors that are most disturbing in clothing businesses, with a total weight of 80.01%, are unfairness, unpaid overtime with the excuse of burden of responsibility, request to go beyond the job description, unrealistic performance expectations, and appropriation of the employee's labor. As a result of the study, suggestions were made for both the solution of priority problems and the creation of an ethical climate in businesses.

1. Giriş

Modern dünyanın getirmiş olduğu koşuşturma, hayat şartları, iş yükü, termin süreleri ve benzeri birçok zorlayıcı etmene bağlı olarak birçok çalışan iş ortamında çeşitli etik dışı davranışlara maruz kalmakta veya bu davranışları kendisi gerçekleştirmektedir. Bu davranışları kavramsal olarak ele alan iş etiği, çalışma hayatındaki davranışları iyi-kötü, doğru-yanlış gibi ifadelerle değerlendiren ve bireylerin, grupların veya örgütlerin nasıl davranması gerektiğini gösteren ilkeler bütünüdür (Aydın, 2002). İşletmelerde çalışan bireylerin kültür, özellik, cinsiyet, aile yapısı, yetiştirilme tarzı gibi farklılaştırıcı özelliklere sahip olmaları işyerlerinde farklı davranışlar sergilemelerine neden olmaktadır. Bu davranışlardan kaba ve etik olmayanların sergilenmesi bireylerin işletme ile ilgili algılarını olumsuz etkilediği gibi işletme performansına da zarar verebilmektedir (Pearson ve Porath, 2009). Bu sorunun önlenmesi iş etiği ilkelerinin uygulanarak saygılı, duyarlı, adil, hakları koruyan ve dürüst bir iş ortamının oluşturulması ve korunması ile mümkündür (McHugh, 1992). Özetle, iş yaşamındaki çalışma ortamının düzenli ve sağlıklı şekilde yürümesi çalışanlar ile örgüt arasındaki güven esasına dayalı bir bağ kurulması ile mümkün olmaktadır (Arslan, 2001).

Günümüzde çalışan algıları, tutumları ve davranışları işletme performansına etkisi nedeni ile birçok yönetim anlayışı tarafından dikkate alınmakta ve insan yönetim anlayışının merkezine yerleştirilmektedir (Weaver ve Trevino, 2001). Konfeksiyon işletmeleri kuruluş sermayesi nispeten düşük olduğundan kolayca kurulabilse de çalışan sayısının fazla olmasından dolayı insan unsurunun yönetimi konusunda daha fazla emek harcanması gereken işletmelerin başında gelmektedir. İşletme performansının makine yerine insanın makineyi doğru kontrol etmesi ile ölçüldüğü konfeksiyon sektöründe çalışanların performansını doğrudan etkileyen sorunlardan biri de etik dışı davranışlardır. Etik dışı davranışların kontrol altında olmaması çalışan performansını, dolayısı ile de işletme performansını olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Bu yönü ile konfeksiyon işletmelerinde çalışanların etik dışı davranışlar nedeni ile işletme ile bağlarının zayıflaması doğru yönetilmesi gereken zor ve sistematik bir süreçtir.

Literatürde etik dışı davranışları çeşitli sektörler düzeyinde ele alan çeşitli çalışmalar bulunsa da araştırmalar kavramsal düzeyde kalmış ve bir önem sıralaması gerçekleştirilmemiştir. Etik dışı davranışlar için önem sırasının oluşturulmasının yöneticilere öncelikler hakkında bir fikir vereceği ve öne çıkan etik dışı davranışlara yönelerek işletmede etik iklimin oluşmasına katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir. Sıralama işlemi için frekans analizi gibi yöntemler kullanılabilir olsa da çok kriterli karar verme yöntemleri daha rasyonel ve bilimsel analiz yapılmasına olanak sağlamaktadır. Sıralama için kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP kullanılarak sıralama yapmak tutarlılık testlerinin de bulunması sayesinde daha anlamlı sonuçlara zemin hazırlamaktadır.

Etik dışı davranışların önlenmesinde bir öncelik sıralaması belirlenmek ve temel yeteneklerin verimli kullanılmasını sağlamak amacı ile hazırlanan bu çalışmada ilk olarak etik dışı davranışlar ve AHP hakkında temel düzeyde kavramsal bilgi verilmiştir. Ayrıca literatürdeki ilgili çalışmalar ele alınarak bu çalışmanın farklılığı ve özgünlüğü ifade edilmiştir. Sonraki bölümde çalışma bulguları oluşturulmuş ve sonuç bölümünde hem mevcut durum hakkında hem de gelecekteki çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

1.1. Kavramsal çerçeve

Bu bölümde etik dışı davranışlar ve AHP yöntemi hakkında kavramsal düzeyde bilgi verilmiştir. Kavramsal bilgilere ek olarak literatürde yer alan ve bu çalışmadaki gibi davranışları ele alarak hazırlanan araştırmalar hakkında kısa bilgi verilerek beklenen literatür katkısı kapsamında değerlendirmelerde bulunulmuştur.

1.1.1. Etik dışı davranış kavramı

Toplumsal statülerde geniş bir parametre yelpazesi olan kanun, yasa, politika ve mevcut düzenlemelerde iş yeri normlarının göz ardı edilmesi suretiyle oluşan ve diğer bireylere zarar verebilme potansiyeline sahip olan gayri ahlaki davranış türleri etik dışı davranış olarak tanımlanmaktadır (Brass, Butterfield ve Skaggs, 1998). Etik dışı davranışlar, iş yeri ortamındaki bireyler arasında bir çatışma ortamı oluşturmakla birlikte iş yeri kültürüne zarar vermektedir. Ayrıca çalışanların aidiyet duygusunu, performansını ve motivasyonunu negatif yönde etkilemektedir (Özdevecioğlu ve Aksoy, 2005). Karakter ve kişilik özelliklerini yansıtan bireysel faktörlere ek olarak aile, okul, din ve görsel basın gibi birçok kavram etik dışı davranışların ortaya çıkmasında etkili olabilmektedir. Çalışanlar bazı konuları yanlış veya etik dışı olarak değerlendirirler de reel olarak inandıkları değerlerle uyum içerisinde davranmayı da göz ardı etmemektedirler (Hills ve McShane, 2008). Bir işletmede etik davranışları biçimlendiren etmenler, toplum içerisinde idamesini devam ettiren diğer kurumları da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu sebeple bir işletmenin kültürünü, içinde varlığını devam ettirdiği bir toplumdaki ayrı bir şekilde düşünmemek gerekmektedir (Dessler, 1998). Örneğin, bir örgütte adam kayırma, baskı ve rüşvet gibi yaptırımların yaygın olarak işlenmesi halinde çalışanların da etik dışı davranışlara tevessül etmesi mümkündür. Bir örgütün mevcut kültürü ve değerleri örgüt içerisindeki bireylerin davranışlarına yön vermektedir. Bir örgüt içerisinde etik davranışların yer bulması ve oluşturulması için yöneticiler, iş yeri kültürünü etik değerlere uygun şekilde yenilemeye odaklanmalıdırlar (Anderson, 1988). Örgüt kültürünün ve etik değerlerin çalışan birey ve toplum tarafından onay görmesi ile bireylerin ahlaki yönden gelişmeleri yakın ilişki içerisinde. İş yeri kültür algısı etik değerlere ve ilkelere uygunluğu vurgulasa da iş yerinde etik dışı kararlar alınması ihtimalini de dikkate alınmalıdır (Sinclair, 1999). İdareciler içsel ve dışsal baskılardan ötürü etik dışı davranışların ortaya çıkması halinde etik ve ahlaki kuralları özendirmek için rehberlik ve liderlik etmelidir. Etik dışı davranışların devamı halinde ise idarecilerin bu koşulların alt birim ve kişilere yansımaması için çaba harcaması iş yerinde etik iklimin oluşabilmesi için önem arz etmektedir (Bartol ve Martin, 1994; Hills ve McShane, 2008). Bir örgütte etik dışı davranışların sergilenmesinin maliyeti yüksektir ve kontrol edilmeleri de çok zordur (Trevino ve Victor, 1992). Etik duygusu yüksek olan çalışanların iş kurallarını daha az düzeyde ihlal ettiği birçok çalışma ile desteklenmektedir. Kısmen de olsa bireyler sergiledikleri davranışların etik olup olmadığının farkına varmayabilmektedir. Nihayetinde kararın veya davranışın etik kurallarına uygun olup olmadığı sorusu etik anlayışın niteliğinden kaynaklanmaktadır. Genellikle alınan nihai kararlar veya yapılan davranışlarda, bu sorunun göz ardı edildiği ya da gözden kaçırıldığı görülmektedir (Hills ve McShane, 2008).

1.1.2. Analitik hiyerarşi prosesi (AHP)

Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen ve akademik çalışmalarda sıkça kullanılan AHP yöntemi bir problemi çözmek amacı ile kriterleri ağırlıklandırarak ve sıralama yapılmasına olanak sağlayan çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden biridir (Bernasconi ve ark., 2010). Çok farklı alanlarda kullanılabilir olması karar vericiye çalışanlar, sektör, davranışlar, özellikler ve benzeri kriterler hakkında bilgi sağlayabilmektedir. Bilginin elde edilmesinde çalışma grubunun deneyimlerinin ve uzmanlıklarının kullanılması yöntemin öne çıkan avantajlarıdır (Kurtay ve ark., 2021). Yöntemin ilk aşamasında karar vermeyi gerektiren bir problem oluşturulur ve problemin çözümünde kullanılacak kriterler belirlenir. Sonraki aşamada konu hakkında uzman olan kişiler tarafından kriterlerin ikili karşılaştırması yapılarak AHP yönteminin uygulanmasına yönelik veri havuzu oluşturulur. Son aşamada ise verilere AHP yönteminin matematiksel işlemleri uygulanarak kriterlerin sıralaması yapılır. Verilerin güvenilir olup olmadığının tespit edilmesi için tutarlılık oranı kontrolü yapılması da AHP yönteminin bir diğer avantajıdır (Darko ve ark., 2018). Bu çalışmanın bulgular bölümündeki veriler AHP

yönteminin aşamaları kullanılarak detaylı şekilde anlatılmış ve AHP yöntemi hakkında uygulamalı bilgi verilmiştir.

1.1.3. Literatür özeti

Analizin kısa sürede gerçekleştirilebilmesi, sonuca hızlı ulaşılması ve verilerin güvenilirliğinin kontrol edilebilmesi dolayı literatürde AHP yöntemi kullanılarak çeşitli kriterlerin sıralandığı çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmaların ortak amacı araştırmacıların kendi alanları ile ilgili bir sorun veya özelliği sıralamak ve yüzdesel ağırlıklarını belirlemektir. Böylece işletmelere temel yeteneklerini verimli kullanmada öncelikler hakkında yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölümde davranışları ele alan ve AHP yöntemi kullanılarak ağırlıklı sıralama oluşturulan bazı çalışmalar hakkında kısa bilgiler verilmiştir.

Kaya ve Demirtaş (2025) personel seçimi sürecinde öne çıkan yönetim rollerini belirlemek için hazırladıkları çalışmalarında AHP yöntemi ile üç ana kriter ve bu kriterleri destekleyen 10 alt kriteri sıralamışlardır. Alanında uzman akademisyenlerden elde edilen veriler AHP yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda işletmelerde üst düzey yönetici seçiminde liderlik, girişimcilik ve problem çözme odaklılık öne çıkan beklentiler olduğu tespit edilmiştir. Son sıralarda yer alan ve üst düzey yönetici seçiminde çok fazla beklenmeyen davranışlar ise konuşmacı, irtibat ve sembolik roller şeklinde sıralanmıştır. Çalışma sonucunda insan kaynakları biriminin yönetici seçimi süreci hakkında önerilerde bulunmuşlardır.

Türkmen, Killik ve Saygılı (2025), lise öğrencilerinin sınav kaygısı yaşamasına neden olan davranış ve kriterleri ele alarak sınav kaygısının aşılması için çözülmesi gereken öncelikli sorunları tespit etmiş ve çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. Çalışma kapsamında aile beklentileri, toplumsal/çevresel beklentiler ve ekonomik koşullar şeklinde üç ana kriter belirlenmiş ve bu kriterlere bağlı 12 alt davranış incelenmiştir. Çalışma sonucunda öncelikli çözülmesi gereken sorunların ailelerin beklentileri kaynaklı davranışlar ve ekonomik sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmuşlardır.

Gümüş ve Sağbaş (2025), hemşirelerin mesleki tatminini etkileyen kriterleri belirlemek amacı ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında dört ana kriter ve 16 alt kriter kullanmışlardır. Çalışma sonucunda hemşirelerin iş tatminini etkileyen ilk beş kriterin iş yoğunluğu, mesleki gelişim fırsatları, iş-yaşam dengesi, takım çalışması/iş birliği ve eğitim/beceri geliştirme olduğu tespit edilmiştir. Sağlık yöneticilerin bu kriterler üzerine yoğunlaşmasının iş tatminini büyük oranda iyileştireceği değerlendirilmesi ile yöneticilere önerilerde bulunulmuştur.

Literatürde davranış, kişi, lokasyon, özellik ve benzeri kriterlerin bulunduğu çok sayıda çalışma bulunsa da bu çalışmada ele alınan etik dışı davranışların sıralanmasına yönelik bir araştırmaya rastlanmamıştır. Konfeksiyon sektörü özelinde karşılaşılan etik dışı davranışların ele alındığı bu çalışma ile ağırlıklandırılmış bir öncelik sıralaması belirlenmiş ve konfeksiyon işletmesi yöneticilerine öncelik vermeleri gereken etik dışı davranışlar hakkında bilgi verilerek çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Sonuçlar ve yöntemin diğer sektörler için de etik dışı davranışları çözüme kapsamında yol gösterici olacağı değerlendirilmektedir.

2. Materyal ve Yöntem

Konfeksiyon işletmesi çalışanlarının karşılaştıkları etik dışı davranışlardan öne çıkanları ağırlıklandırmak ve etik ikliminin sağlanması için öncelikli çözüm bulunması gereken sorunları ortaya çıkarmayı hedefleyen çalışmanın bu bölümünde araştırmanın metodolojisi ile ilgili bilgi verilmiştir.

2.1. Araştırmanın amacı ve önemi

Günümüzde işletmelerin rakiplerinden ayrılmak için uyguladıkları yönetim anlayışlarının önemli bir kısmı insanı merkeze almaktadır. İnsan unsurunun işle ilgili memnuniyet, bağlılık, mutluluk gibi davranışlara sahip olmasının işletmeye performans olarak yansıtacağı modern yönetim yaklaşımları ve davranış bilimlerinin öne çıkan olgusudur. Çalışanların işlerini severek yapmalarını sağlayan davranışlardan biri de tüm çalışanların etik kurallara göre hareket etmesi ve işletmede bir etik iklimin var olmasıdır. Özellikle örgüt kültürü ve bireysel davranışlar nedeni ile ortaya çıkan etik dışı davranışlar çalışanların motivasyonunu etkilemekte ve işletme içerisinde huzursuzluğa yol açabilmektedir. Etik olmayan davranışlar net olsa da öne çıkanların ağırlıklandırılarak belirlenmesi ve öncelikle çözülmesi işletmenin temel yeteneklerini daha verimli kullanmasına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda hazırlanan çalışmanın temel amacı öne çıkan etik dışı davranışları ağırlıkları ile tespit etmek ve çözüm önerileri ile yol gösterici olmaktır.

2.2. Evren ve örneklem

Çalışma konfeksiyon işletmelerinde alt düzey yönetici ve operatörlere uygulanmıştır. Orta ve üst düzey yöneticiler, bazı etik dışı davranışları sergileme ihtimallerinin daha fazla olması kanaati ile çalışmaya dahil edilmemişlerdir. Çalışma sürecinde belirlenen etik dışı davranışlar da bu kanaati desteklemiştir. Zira örneklem tarafından orta konulan etik dışı davranışların önemli bir kısmının orta ve üst düzey yöneticiler tarafından gerçekleştirildiği veya bu düzeydeki yöneticilerin önleme sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışma, emek yoğun yapısından dolayı insan merkezli olma düzeyi diğer birçok işkolundan daha fazla olması nedeni ile konfeksiyon işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada belirlenen kişiler, alışılmıştan farklı bir tasarıma sahip anketi doldurabilecek kişilerden kartopu çalışma yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Kartopu yöntemi, ilk seçilen kişinin çalışmaya hakim olduktan sonra aynı çalışmanın uygulanabileceği kapasitede ve konu hakkında fikir beyan edebilecek yeni kişileri önermesi üzerine kuruludur (Sönmez ve Alacapınar, 2019). Çalışmada kartopu yönteminin kullanılmasındaki temel amaç etik dışı davranışlar nedeni ile sorun yaşamış olan ve fikirlerini özgürce beyan etme yeterliliğine sahip kişileri belirlemektir. Bu kapsamda kartopu yönteminin kullanımı sonucunda 13 kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuş ve veriler bu grubun katkıları ile elde edilmiştir.

2.3. Ölçme araçları

Çalışma kapsamında öncelikle konfeksiyon sektöründe çalışan 13 kişiden işyerinde karşılaştıkları etik dışı davranışları listelemeleri istenmiştir. Bu süreçte öncelikle yasal olmayan ve suç teşkil eden davranışlarla karıştırılmaması için etik kavramı hakkında bilgi verilmiştir. Gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra karşılaşılan etik sorunların yönetim seviyesi (üst, orta, alt) ve çalışan unvanı (işçi, şef, mühendis, yönetici vb.) ayrımı yapılmadan listelenmesi için üç gün süre verilmiştir. Geri dönüşlerle elde edilen fikirler tekrar elden geçirilerek suç teşkil edenler çıkarılmıştır. Geriye kalan davranışlarda benzerlik gösterenler birleştirilmiş ve bazı kavramlar için işletme yönetimi literatüründe yer alan karşılıkları kullanılmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak işyerinde karşılaşılan 28 etik dışı davranış aşağıda alfabetik olarak sıralı şekilde verilmiştir:

- Adil olmama
- Alkollü çalışma
- Başkasının emeğini sahiplenme
- Bencil davranışlar
- Bilgi hırsızlığı
- Bilgi saklama

- Değer vermeme
- Gerçekçi olmayan performans beklentisi
- Görev tanımını dışına çıkma talebi
- Hatayı gizleme
- İspiyonlama
- İş yavaşlatma
- İşe geç kalma
- İzin suistimali
- İzin vermeme
- Kendini geliştirmeye çaba göstermeme
- Korkutma
- Laf taşıma/dedikodu
- Mobbing
- Ödül dağıtımında belirsizlik
- Rapor suistimali
- Sorumluluk yükü bahanesi ile ücretsiz fazla mesai
- Suç teşkil etmeyecek düzeyde taciz
- Torpilli çalışanlar
- Uyarılara uymama
- Yalakalık
- Yalan söyleme
- Yaptığı işi beğenmeme

Konfeksiyon işletmesi çalışanlarının yaşadıkları ve gözlemledikleri davranışlardan oluşturulan 28 kriter için ikinci aşamada çalışma grubundan tüm kriterleri önemine göre 1-10 arası puanlamaları istenmiştir. Bu puanlamanın temel amacı 28 kriter içerisinde 10 kriteri belirlemektir. Tüm kriterlerin ele alınması yerine ilk 10 kriterin sıralamaya dahil edilmesinin nedenleri verileri AHP ile karşılaştırmaya uygun hale getirmek, az önemli görülen etik dışı davranışlarla araştırmanın hedefinden uzaklaşılmasını sağlamak ve daha hassas sonuç bulguları elde etmektir. Analiz aşamasında tabloların daha etkin kullanılabilmesi için davranışlar EDD (etik dışı davranış) kısaltması ile kodlanmıştır. Bu kapsamda yapılan puanlama sonucunda elde edilen ilk 10 etik dışı davranış ve kodları alfabetik olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

- Adil olmama (EDD1)
- Çalışanın emeğini sahiplenmek (EDD2)
- Gerçekçi olmayan performans beklentisi (EDD3)
- Görev tanımını dışına çıkma talebi (EDD4)
- İspiyonlama (EDD5)
- İzin suistimali (EDD6)
- Laf taşıma/dedikodu (EDD7)
- Sorumluluk yükü bahanesi ile ücretsiz fazla mesai (EDD8)
- Torpilli çalışanlar (EDD9)
- Yalakalık (EDD10)

İlk 10 etik dışı davranışın belirlenmesinden sonra AHP analizi için veri havuzu oluşturulmuştur. Bu kapsamda 10 etik dışı davranışın birbiri ile karşılaştırılmasına olanak sağlayan anket hazırlanmıştır. Toplam 45 adet ikili karşılaştırma içeren anket için Tablo 1’de bir örnek verilmiştir.

Tablo 1. AHP Kapsamında Davranışların Karşılaştırılması Örneği

1. Etik Dışı Davranış	Puan									2. Etik Dışı Davranış
	9	7	5	3	1	3	5	7	9	
Adil olmama										Çalışanın emeğini sahiplenmek

Bu aşamada çalışma grubundan iki etik dışı davranışı karşılaştırmaları istenmiştir. AHP yönteminde 9’lu skala kullanılmıştır. Bu kapsamda iki davranış eşit düzeyde önemli ise “1” puanın, eşit değil ise daha önemli olan tarafındaki “3”, “5”, “7” veya “9” puanın önem derecesine göre farklılaşacak şekilde belirlenmesi talep edilmiştir. AHP yönteminden kullanılan önem skalası Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Önem Skalası

Önem Derecesi	Tanım
1	Eşit Önemli
3	Birinin diğerine göre çok az önemli olması
5	Kuvvetli derecede önemli
7	Çok kuvvetli derecede önemli
9	Aşırı derecede önemli
2, 4, 6, 8	Ara değerler

Kaynak: (Saaty, 1980).

Elde edilen verilerin aritmetik ortalaması alınarak etik dışı davranışların sıralanacağı AHP yöntemi için tüm çalışma grubu üyelerinin ortalama kanaatini içeren bir veri havuzu oluşturulmuştur.

2.4. Veri analizi

Verilerin analizinde kullanılan AHP yönteminin temel amacı çalışmalar kapsamındaki kriter, yer, kişi ve benzeri unsurlar hakkında bir ağırlık derecesi oluşturmak ve sıralama yapmaktır. AHP yönteminde verilen cevapların güvenilir olup olmadığı son aşamada kontrol edilebilmektedir. Tutarlılık oranının 0,1’den küçük olması durumunda araştırma güvenilir kabul edilmektedir. Bu çalışmada tutarlılık oranı 0,07025 çıktığından çalışma güvenilir olarak kabul edilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Çalışmanın bu bölümünde bir konfeksiyon işletmesinde öne çıkan 10 etik dışı davranışın AHP yöntemi kullanılarak ağırlıklarına göre sıralanması işlemi detaylı şekilde ele alınmıştır. Analiz sonucunda çalışma bulguları ve çalışmanın güvenilirlik değerleri de verilmiştir. AHP yönteminin ilk aşamasında çalışma grubundan elde edilen ikili karşılaştırma verilerinin aritmetik ortalaması alınmıştır. Baskın olan etik dışı davranışın satırı ile zayıf etik dışı davranışın sütunu belirlenerek kesişimdeki hücreye bulunan değer girilmiştir. Tam tersi durumdaki hücreye ise (baskın davranışın sütunu ile zayıf davranışın satırı) ise ilk girilen değer çarpmaya göre tersi girilmiştir. Aynı davranışların kesiştiği hücrelere ise 1 değeri girilmiştir (Saaty, 1980). Çalışma kapsamında elde edilen verilerin hücrelere girilmesi sonucu elde edilen etik dışı davranışlar matrisi Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Etik Dışı Davranışlar Matrisi

DAVRANIŞLAR	EDD1	EDD2	EDD3	EDD4	EDD5	EDD6	EDD7	EDD8	EDD9	EDD10
EDD1	1,00	3,62	4,85	1,31	6,54	7,31	6,70	1,62	5,31	4,69
EDD2	0,28	1,00	0,33	0,68	2,54	5,00	4,08	0,39	1,00	1,62
EDD3	0,21	3,00	1,00	0,33	3,46	4,69	5,15	0,62	2,69	3,00
EDD4	0,76	1,46	3,00	1,00	4,85	5,92	5,00	0,33	3,77	3,00
EDD5	0,15	0,39	0,29	0,21	1,00	4,00	2,08	0,18	0,33	0,33
EDD6	0,14	0,20	0,21	0,17	0,25	1,00	3,00	0,15	1,00	0,42
EDD7	0,15	0,25	0,19	0,20	0,48	0,33	1,00	0,14	1,00	0,33
EDD8	0,62	2,54	1,62	3,00	5,46	6,69	7,15	1,00	5,00	3,92
EDD9	0,19	1,00	0,37	0,27	3,00	1,00	1,00	0,20	1,00	0,33
EDD10	0,21	0,62	0,33	0,33	3,00	2,38	3,00	0,26	3,00	1,00

Örneğin; anket sonucunda EDD1 kodlu “adil olmama” davranışının EDD2 kodlu “çalışanın emeğini sahiplenmek” davranışına göre 3,62 puanla baskın olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle EDD1 satırı ile EDD2 sütununun kesiştiği hücreye 3,62 değeri, tam tersindeki EDD1 sütunu ile EDD2 satırına ise 3,62 değerinin çarpmaya göre tersi olan 0,28 değeri girilmiştir.

AHP yönteminin sonraki aşaması ise normalizasyon matrisinin oluşturulmasıdır. Normalizasyon matrisi, her hücrenin kendi bulunduğu sütundaki tüm değerlerin toplamına bölünmesi ile hazırlanmaktadır (Saaty, 1980). Tablo 3’te bulunan matris normalizasyon işlemi uygulandıktan sonra oluşan matris Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Normalizasyon Matrisi

DAVRANIŞLAR	EDD1	EDD2	EDD3	EDD4	EDD5	EDD6	EDD7	EDD8	EDD9	EDD10
EDD1	0,2700	0,2572	0,3974	0,1746	0,2139	0,1907	0,1756	0,3312	0,2203	0,2515
EDD2	0,0746	0,0710	0,0273	0,0913	0,0831	0,1305	0,1069	0,0805	0,0415	0,0869
EDD3	0,0557	0,2131	0,0819	0,0444	0,1131	0,1224	0,1350	0,1262	0,1116	0,1609
EDD4	0,2061	0,1037	0,2458	0,1333	0,1586	0,1545	0,1310	0,0681	0,1564	0,1609
EDD5	0,0413	0,0280	0,0237	0,0275	0,0327	0,1044	0,0545	0,0374	0,0138	0,0179
EDD6	0,0369	0,0142	0,0175	0,0225	0,0082	0,0261	0,0786	0,0306	0,0415	0,0225
EDD7	0,0403	0,0174	0,0159	0,0267	0,0157	0,0087	0,0262	0,0286	0,0415	0,0179
EDD8	0,1667	0,1804	0,1327	0,3999	0,1785	0,1746	0,1874	0,2044	0,2074	0,2102
EDD9	0,0508	0,0710	0,0305	0,0354	0,0981	0,0261	0,0262	0,0409	0,0415	0,0179
EDD10	0,0576	0,0439	0,0273	0,0444	0,0981	0,0621	0,0786	0,0521	0,1245	0,0536

AHP yönteminin bir sonraki aşamasında özvektör değerleri tespit edilmektedir. Özvektör değeri bir satırdaki tüm değerlerin toplanıp toplam davranış sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir. Özvektör değerlerinin toplamı 1’dir ve çalışma kapsamındaki kriterlerin ağırlıklarının yüzdesel olarak tespit edilmesini sağlamaktadır (Saaty, 1980). Çalışma kapsamındaki etik dışı davranışların özvektör değerleri ve yüzdesel değerler Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Özvektör ve Ağırlık Yüzdeleri

Kod	Etik Dışı Davranışlar	Özvektör	Ağırlık (%)
EDD1	Adil olmama	0,2482	24,82
EDD2	Çalışanın emeğini sahiplenmek	0,0794	7,94
EDD3	Gerçekçi olmayan performans beklentisi	0,1164	11,64
EDD4	Görev tanımı dışına çıkma talebi	0,1518	15,18
EDD5	İspiyonlama	0,0381	3,81
EDD6	İzin suistimali	0,0299	2,99
EDD7	Laf taşıma/dedikodu	0,0239	2,39
EDD8	Sorumluluk yükü bahanesi ile ücretsiz fazla mesai	0,2043	20,43
EDD9	Torpilli çalışanlar	0,0438	4,38
EDD10	Yalakalık	0,0642	6,42

Tablo 5'te alfabetik olarak yüzdesel değerleri tespit edilen etik dışı davranışların büyükten küçüğe sıralanması ile çalışma verilerinin nihai ağırlıklandırılmış tablosu oluşturulmuştur. Etik dışı davranışların yüzdesel olarak büyükten küçüğe sıralanmış hali Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. Etik Dışı Davranışları Önem Sırası ve Yüzdesel Ağırlıkları

Önem Sırası	Kod	Etik Dışı Davranışlar	Ağırlık (%)
1	EDD1	Adil olmama	24,82
2	EDD8	Sorumluluk yükü bahanesi ile ücretsiz fazla mesai	20,43
3	EDD4	Görev tanımı dışına çıkma talebi	15,18
4	EDD3	Gerçekçi olmayan performans beklentisi	11,64
5	EDD2	Çalışanın emeğini sahiplenmek	7,94
6	EDD10	Yalakalık	6,42
7	EDD9	Torpilli çalışanlar	4,38
8	EDD5	İspiyonlama	3,81
9	EDD6	İzin suistimali	2,99
10	EDD7	Laf taşıma/dedikodu	2,39

AHP metodunda çalışma grubundan elde edilen verilerin güvenilirliğini test etmek için tutarlılık oranı formülü kullanılmaktadır. Tutarlılık analizinin amacı çalışma grubunun verdiği cevaplarda bir sıralama hatası yapıp yapmadıklarını belirlemektir. Küçükten büyüğe doğru A, B, C şeklinde sıralanmış bir veride B değeri A'dan, C değeri B'den büyüktür ve bu durumda C değerinin de A'dan büyük olması beklenir. Tutarlılık oranının amacı kriter karşılaştırmalarda bu mantıksal işlemin gerçekleşme derecesini ortaya koymaktır. Bulunan değer 0,1'den küçük veya eşit olması durumunda çalışma güvenilir kabul edilmekte, aksi durumda ise güvenilir olarak kabul edilmemektedir. Tutarlılık oranının tespiti için öncelikle özdeğer matrisinin oluşturulması gerekmektedir. Bu işlem, Tablo 3'teki matris ile Tablo 5'teki matrisin çarpımı sonucunda elde edilmektedir (Saaty, 2002). Çalışma kapsamında oluşturulan özdeğer matrisi Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7. Özdeğer Matrisi

Kod	Etik Dışı Davranışlar	Özdeğer
EDD1	Adil olmama	2,7915
EDD2	Çalışanın emeğini sahiplenmek	0,4148
EDD3	Gerçekçi olmayan performans beklentisi	1,7135
EDD4	Görev tanımı dışına çıkma talebi	1,2879
EDD5	İspiyonlama	2,2527
EDD6	İzin suistimali	0,4838
EDD7	Laf taşıma/dedikodu	0,6962
EDD8	Sorumluluk yükü bahanesi ile ücretsiz fazla mesai	0,8626
EDD9	Torpilli çalışanlar	0,2554
EDD10	Yalakalık	0,3127

Tutarlılık oranının belirlenmesinde ikinci aşama en büyük özdeğerin bulunmasıdır. Bu değer için öncelikle özvektör matrisinin her satırında yer alan değerler aynı sıradaki özdeğer matrisi satırındaki değere bölünür. Elde edilen değerler toplanarak davranış sayısına olan 10'a bölünür. Böylece tutarlılık indeksinin belirlenmesi için ihtiyaç duyulan λ_{max} değeri tespit edilir (Saaty, 2002). İşlemlerin uygulanması ile en büyük özdeğerin (λ_{max}) 10,942 olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin (1) nolu formülde uygulanması ile çalışmanın tutarlılık değerinin 0,1047 olduğu belirlenmiştir.

$$\text{Tutarlılık İndeksi} = x = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{10,942 - 10}{10 - 1} = 0,1047 \quad (1)$$

Tutarlılık oranının belirlenmesinde kullanılan bir diğer değer ise rastsallık indeksidir. Araştırma kapsamında kullanılan davranış sayısına göre farklılık gösteren rastsallık indeksi için değerler Tablo 8'de verilmiştir (Saaty, 2002). Çalışmadaki davranış sayısının 10 olması nedeni ile rastsallık indeksinin 1,49 olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 8. Rastsallık Tablosu

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0,58	0,9	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Kaynak: Saaty, 2002.

Son aşamada ise tutarlılık indeksinin rastsallık indeksine bölünmesi ile nihai değeri elde edilmektedir. (2) nolu formülle tanımlanan bu işlem sonucunda elde edilen değer 0,1'den küçük veya eşit olması gerekmektedir. 0,1'den büyük bir değer elde edilmesi durumunda çalışma verileri güvenilir sayılmamaktadır (Saaty, 2002).

$$\text{Tutarlılık Oranı} = \frac{\text{Tutarlılık İndeksi}}{\text{Rastsallık İndeksi}} = \frac{0,1047}{1,49} = 0,07025 \quad (2)$$

Çalışmada kapsamında elde edilen tutarlılık indeksi ve rastsallık indeksinin (2) nolu formüle uygulanması ile çalışmanın tutarlılık oranı 0,07025 olarak tespit edilmiştir. Bu değer 0,1'den küçük olmasından dolayı çalışma verileri tutarlı ve güvenilir olarak tespit edilmiştir.

5. Sonuç

Günümüz yönetim anlayışları rekabet avantajını lehlerine çevirmenin ve temel yetenekleri güçlendirmenin kaynağını insan olarak görmektedir. Bu kapsamda insanı önceleyen yönetim anlayışı, işletme faaliyetleri için önemli bir yer tutmaktadır. Çalışanların işyerleri ile aralarında bir bağ kurmasının işletme performansına olumlu etkileri olduğu birçok araştırma ile de desteklenmektedir. Çalışanların işyerleri ile bağ kurmasında hangi davranışların etkili

olduğu, sonuçlarının ne olduğu ve ne derecede etkilediğini ele alan araştırmalarda öne çıkan bir davranış da işletme içinde etik iklimin gelişmiş olması ve davranışlarda insana değer verildiğini gösteren etik iklimin varlığı veya etik dışı davranışların yer almaması durumudur. Etik dışı davranışlar yasal olarak suç teşkil etmese de varlığı ile insanları rahatsız eden davranışlar olarak ifade edilmektedir. Örnek olarak adil olmama, bilgi saklama, değer vermeme, ispiyonlama, suistimal, çaba göstermeme, torpilli çalışanlara öncelik verilmesi gibi davranışların verilebileceği etik dışı davranışlar işletmelerde çalışanları olumsuz etkileme ve performanslarını düşürme potansiyeline sahiptir.

Etik dışı davranışlar birçok işletmede görülebilecek durumda olsa da düşük sermaye ile nispeten daha kolay kurulabilen ve çalışan sayısı fazla olan konfeksiyon işletmelerinde daha fazla görülmektedir. Çalışanların işletme ile bağ kurması birçok davranıştan etkilense de etik dışı davranışların önlenmesi bu bağın oluşmasında önemli bir yer tutmaktadır. Etik dışı davranışların önlenmesindeki ilk aşama bu davranışların neler olduğunun özellikle çalışanların fikirleri, değerlendirmeleri ve gözlemleri doğrultusunda doğru belirlenmesidir. Etik dışı davranışlar için literatürde çok sayıda tanımlama bulunsa da davranışlara maruz kalan kişilerin fikirlerinin alınması teorik bilgi yerine pratik bilgi elde edilmesine olanak sağlayacaktır.

Konfeksiyon sektöründe çalışan ve kartopu yöntemi kullanılarak etik dışı davranışlar konusunda katkı sağlayacağı tespit edilen 13 kişilik çalışma grubundan elde edilen verilerin AHP yöntemi ile analizi sonucunda ilk beş sırada yer alan etik dışı davranışların toplam %80,01'lik oranla baskın şekilde öne çıktığı görülmektedir. Çalışanların en çok ifade ettikleri etik dışı davranışın %24,82 ile "adil olmama" olduğu tespit edilmiştir. İkinci sırada %20,43 ile "sorumluluk yükü bahanesi ile ücretsiz fazla mesai", üçüncü sırada %15,18 ile "görev tanımı dışına çıkma talebi", dördüncü sırada %11,64 ile "gerçekçi olmayan performans beklentisi" ve beşinci sırada %7,94 ile "çalışanın emeğini sahiplenmek" davranışlarının olduğu belirlenmiştir. Son beş sırada yer alan kriterler ise bireysel davranışlardan oluşmaktadır ve toplam %19,99 ağırlık oranına sahiptir. İlk beş kriterin %80,01 gibi baskın bir oranla öne çıkması konfeksiyon sektöründe çalışanlara karşı adalet ve iş yükü algısının yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. Her ne kadar güncel yönetim anlayışlarında insanın merkeze alınması ve bu davranışlara dikkat edilmesi gerektiği özellikle yöneticiler tarafından teorik olarak dile getirilse de uygulamada gerekli önemin verilmediği görülmektedir. Çalışma verileri adalet beklentisinin insanlar için önemini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlar için aynı emeği sarf ediyor olsalar da bazı diğer kişilere ayrıcalık gösteren davranışlara şahit olmak önemli bir sorundur. Adil davranılması ve bunu çalışanların hissedebilmesi bu kapsamda işletmeler için önemli davranışlardandır. Diğer sorun olarak görülen iş yükü adaletsizliği de insanların fiziksel olarak kendilerini işlerine verebilmeleri için önemli bir anlayıştır. Yapabileceğinden fazla iş yükü verilmesi kısa vadede işletmelere kazanç sağlayacak olsa da uzun vadede performansın düşmesine, işe bağlılığın azalmasına ve işten ayrılma davranışının artmasına sebep olabilecektir. İş yükünün bilimsel yöntemler kullanılarak belirlenmesi ve çalışanlara belirleme yöntemi hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi algı düzeyinin düşmesine katkı sağlayacaktır.

Adil davranma ve iş yüküne yönelik davranışlar öne çıkan sorunlar olarak görülse de işletmelerin etik dışı olan tüm davranışları önleyebilmesi için öncelikle kapsamlı bir etik strateji oluşturması gerekmektedir. Etik stratejilerde ürün, üretim metodu, çevre ve müşterilere odaklanmaya ek olarak çalışanların da gerekli ölçüde ele alınması gerekmektedir. Oluşturulacak prosedürler çalışanların hak ve sorumluluklarını daha iyi bilmesine ve gerektiği yerde uygulamasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kuralların işe giriş sözleşmesinde yer alması sonraki aşamalarda uyarı ve işten çıkarma gibi durumlarda işletmenin de haklarının korunmasını sağlayacaktır. Eğitimler ve kitapçıklarla etik dışı davranışların neler olduğu ve karşılaşması durumunda nasıl tepki verilmesi gerektiği hem yöneticilere hem de operatör düzeyindeki

çalışanlara net olarak anlatılarak bilinçlenme sağlanması caydırıcı bir etki oluşturabilecektir. Etik dışı davranışlar ile karşılaşılması durumunda ise geri bildirim ve şikâyet mekanizması oluşturulmalı ve prosedürlerle çalışanların izleyeceği yol belirlenerek işlemler kolaylaştırılmalıdır. Yine de çalışma kapsamında önem düzeyi daha fazla olan etik dışı davranışlara yönelik caydırıcı işlemlerin daha yoğun uygulanması işletmelere öncelikle gereken davranışları çözüme rasyonel bir bakış açısı kazandıracaktır.

Literatürde özellikle adalet, iş yükü, suistimal, torpilli çalışanlar, dedikodu gibi etik dışı davranışlar özel olarak ele alınmış olsa da bu çalışmada ağırlıklandırılarak öncelikler hakkında bilgi verilmiştir. Çok sayıda etik dışı davranışın bir arada ele alındığı ve ağırlık sıralaması oluşturulduğu bir çalışmaya rastlanmadığından bir tartışma oluşturulamamıştır. Çalışma bu yönü ile özgündür ve sonraki benzer çalışmalar için araştırmacılara tartışma açısından katkı sağlayabilecektir. Konfeksiyon işletmeleri özelinde hazırlanan çalışmanın diğer sektörlere uygulanması durumunda sektörel bazda etik dışı davranışlar hakkında bir ağırlıklı sıralama yapılması mümkündür. Her sektörün kendi çalışanlarına yönelik algıları belirlemesi önlem alınmasına ve caydırıcılığa katkı sağlayacaktır. Çalışmada elde edilen bulguların ve sonuçların yeni çalışmalarla desteklenmesi veya tartışılması ile literatüre katkı sağlanabileceği ve diğer sektörlerdeki işletmelere yol gösterilebileceği düşünülmektedir.

Kaynaklar

- Anderson, C.R., 1988. Management: Skills, Functions and Organization Performance, (2nd ed.). New York: Allyn and Bacon Inc.
- Arslan, M., 2001. İş Ve Meslek Ahlakı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Aydın, İ.P., 2002. Yönetmel, Mesleki ve Örgütsel Etik, (3.baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Bartol, K.M., Martin, D.C., 1994. Management, (International Ed.). New York: Mc Graw-Hill, Inc.
- Bernasconi, M., Choirat, C., Seri, R., 2010. The analytic hierarchy process and the theory of measurement. *Management Science*, 699-711.
- Brass, D.J., Butterfield, K.D., Skaggs, B.C., 1998. Relationships and unethical behavior: A social network perspective. *Academy of Management Review*, 23(1): 14-31.
- Darko, A., Chan, A., Ameyaw, E., Owusu, E., Parn, E., Edwards, D., 2018. Review of application of Analytic Hierarchy Process (AHP) in construction. *International Journal of Construction Management*, 1-17.
- Dessler, G., 1998. Management: Leading people and organizations in 21st century. New Jersey, NJ: Prentice-Hall, Inc.
- Gümüş, T.B., Sağbaş, S., 2025. Hemşirelerin iş tatminini şekillendiren faktörlerin bulanık AHP yöntemiyle derecelendirilmesi. *Genel Sağlık Bilimleri Dergisi*, 7(2): 228-249.
- Hills, C.W.L., McShane, S.L., 2008. Principles of management. Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.
- Kaya, Y., Demirtaş, G., 2025. İnsan kaynağı seçiminde analitik hiyerarşi prosesi ile üst düzey yöneticilere yönelik bir model önerisi. *Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(1): 1-11.
- Kurtay, K., Dağıstanlı, H., Erol, S., 2021. Plastik boru ve kaynak makinesi seçim problemi için analitik hiyerarşi prosesi ile gri ilişkisel analiz yöntemlerinin entegrasyonu. *Savunma Bilimleri Dergisi*, 267-291.
- McHugh, F., 1992. İş ahlakı. İstanbul: TÜSİAD Yayınları.

- Özdevecioğlu, M., Aksoy, M.S., 2005. Organizasyonlarda sabotaj: Türleri, amaçları, hedefleri ve yönetimi. *Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 6(1): 95-109.
- Pearson, C., Porath, C., 2009. The cost of bad behavior: How incivility is damaging your business and what to do about it. New York: Penguin.
- Saaty, T., 1980. The analytic hierarchy process. USA: McGraw-Hill International Book Company.
- Saaty, T.L., 2002. Decision making with the analytic hierarchy process. *Scientia Iranica*, 9(3): 215-229.
- Sinclair, A., 1993. Approaches to organizational culture and ethics. *Journal of Business Ethics*, 12(1): 63-73.
- Sönmez, V., Alacapınar, F.G., 2019. Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
- Trevino, L.K., Victor, B., 1992. Peer reporting of unethical behavior: A social context perspective. *Academy of Management Journal*, 35(1): 38-64.
- Türkmen, M.R., Killik, E., Saygılı, S., 2025. Sınav kaygısını biçimlendiren dinamikler: aile, toplumsal- çevresel ve ekonomik etkenlerin bulanık ahp modellemesi. *İçtimaiyat*, (Aile Özel Sayısı): 287-306.
- Weaver, G.R., Trevino, L.K., 2001. The role of human resources in ethics/compliance management: A fairness perspective. *Human Resource Management Review*, 11: 113-134.